

tadqiqotning mohiyatini aks ettiruvchi ommaviy xabar yoki hujjat.

Hisobot turlari: Yozma hisobot:

- qisqacha (20 betgacha) - o'rganish davomida olingan eng muhim ma'lumotlarni umumlashtiradi;

- batafsil (60 betgacha) - nafaqat sarlavhalar bilan matn tuzilishini, balki diagrammalar, jadvallar, rasmlar, fotosuratlar, ilovalar, izohlar, havolalar, giperhavolalarni ham o'z ichiga oladi.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari:

- talabalarning ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilish va ularni aniq o'quv va tadqiqot muammolarini hal qilishda qo'llash qobiliyati;

- tadqiqot muammolarini original hal qilish uchun individual ijodiy qobiliyatlardan foydalanishga tayyorlik;

- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olgan holda axborot-bibliografik madaniyat asosida kasbiy faoliyatning standart vazifalarini hal qilish qobiliyati.

Topshiriq shakli: Konspekt yozish

Mustaqil ishning maqsadi: nazariya va amaliy masalalarni xulosa shaklida yozma ravishda malakali bayon qilish ko'nikma va malakalarini rivojlantirish.

Konspekt (lotincha conspectus – ko'rib chiqish, taqdim etish). 1) asosiy axborot manbasi (maqola, kitob, ma'ruza va boshqalar) mazmunini tizimli, ixcham, mantiqiy va izchil yetkazuvchi yozma matn; 2) axborot manbayi, rejasini, undan ko'chirmalarni va uning tezislarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan yozishning sintezlovchi shakli.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: talabalarning ilmiy tadqiqot natijalarini tahlil qilish va ularni aniq o'quv va tadqiqot muammolarini hal qilishda qo'llash qobiliyati; axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olgan holda axborot-bibliografik madaniyat asosida kasbiy faoliyatning standart vazifalarini hal qilish qobiliyati.

Topshiriq shakli: Taqriz yozish

Mustaqil ishning maqsadi: axborot madaniyati darajasini oshirish; yangi bilimlarni egallash; o'quv kursining predmeti bo'yicha zarur ko'nikmalarni rivojlantirish.

Taqriz – ijodiy baho beriladigan ilmiy yoki ilmiy-ommabop asar tahlili yoki kengaytirilgan annotatsiya.

Topshiriqni bajarish ilmiy maqola, monografiyadan olingan taassurot yoki subyektiv munosabat yoki mazmunning quruqqina tavsifi emas, balki mazmunning mavzu va g'oyasi, ilmiy tahlil, iqtiboslar orqali ochib berish, haqqoniy ilmiy-estetik tahlil qilish.

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda va axborot xavfsizligining asosiy talablarini hisobga olib badiiy, ilmiy madaniyat asosida talabalarning kasbiy faoliyatning standart muammolarini hal qilish qobiliyati.

Topshiriq shakli: Glossariy tuzish

Mustaqil ishning maqsadi: axborot madaniyati darajasini oshirish; yangi bilimlarni egallash; o'quv kursining predmeti bo'yicha zarur ko'nikmalarni rivojlantirish.

Glossariy - ixtisoslashgan atamalar va ularning ta'riflari lug'ati.

Topshiriqni bajarish: 1) ishni diqqat bilan o'qing; 2) eng keng tarqalgan atamalarni aniqlash; 3) umumiy mavzu bilan birlashtirilgan atamalar ro'yxatini tuzing; 4) atamalarni alifbo tartibida joylashtirish; 5) lug'at maqolalarini tuzing: - nominativ holatda atamaning aniq tahririni bering;

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: tartiblash, tadqiqot va izlanuvchanlik ko'nikmalarini takomillashtirish.

Topshiriq shakli: Matnni sharhlash

Mustaqil ishning maqsadi: o'quv jarayonini faollashtirishga, vazifalarini ongli ravishda bajarilishiga xizmat qiladi.

Sharh – izohlash, tushuntirish orqali matnga izoh berish, unga ilmiy izoh, ma'lumot beruvchi qismi.

Kurs ishining bajarilishi: Sharh muallif tomonidan tayyorlanib, ma'lum bir asar yoki matnning tarixi, uning boshqa voqea-hodisalarga, fanlarga, shaxslarga, zamon va makonga bog'liqligi xususidagi ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Sharhda muallif ishora etgan ba'zi voqea va faktlar, u yoki bu sabab bilan oshkora yozilmagan yoki yozilishi lozim topilmagan narsalar talqin qilinadi, ba'zi so'z, so'z birikmasi va iboralarning mohiyati ochib beriladi. Sharh qisqa va foydalanishga qulay bo'lib, odatda, matndan keyin alohida maqola yoki ma'lumot tariqasida joylashtiriladi. Mumtoz asarlarga sharh alohida kitob shaklida berilishi ham mumkin;

Mustaqil ishning rejalashtirilgan natijalari: keng dunyoqarash, mantiqiy tafakkurni oshirish, shaxsiy fikr-mulohazani bildirishni ta'minlaydi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, fan (modul) bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash kompetensiyalarini shakllantirish talabalarning mustaqil ta'limni tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori

2. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 16 iyuldagi "Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 311-son buyrug'i

3. Самостоятельная работа студентов: виды, формы, критерии оценки : [учеб.-метод. пособие] / [А. В. Меренков, С. В. Куныщиков, Т. И. Гречухина, А. В. Усачева, И. Ю. Вороткова; под общ. ред. Т. И. Гречухиной, А. В. Меренкова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 80 с.

O'ZBEK XALQ PEDAGOGIKASIDA NUTQ ODOBI MASALALARI

Komilova Dildora Shavkatovna

Buxoro davlat universiteti erkin tadqiqotchisi

Annotatsiya: maqolada nutq odobi, nutq madaniyati, o'zbek xalq pedagogikasida nutq odobi talqini, nutq madaniyati nazariyasida adabiy til milliy tilning oliy shakli deb e'tirof etilishi, Nutq madaniyati va notiqlik san'ati asoslarini yosh avlodga o'rgatish, o'qitish, ularda komil inson nutqi malakasi va namunasini shakllantirish, o'tmish ajdodlarimiz asarlarida nutq odobi va til madaniyati haqidagi qarashlari, notiqlik, nutq madaniyatiga ega bo'lish har bir inson uchun zaruriy vosita ekanligi haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: nutq odobi, nutq madaniyati, adabiy til, milliy til, notiqlik san'ati, nutqi malakasi, ajdodlar merosi, leksikografiya, izohli, imlo, talaffuz, o'quv va maxsus lug'at

Nutq odobi ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamiyat, fan va texnika, madaniy va adabiy hayot rivoji bilan chambarchas bog'liq holda taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining madaniy saviyasi ortgan sari nutqi ham jilolanib, sayqallashib, Nutq madaniyati qoidalari va me'yorlariga muvofiq holda takomillashib boradi. Nutq odobi bu og'zaki va yozma adabiy til me'yorlarini egallash, shuningdek, turli aloqa-aralashuv sharoitlarida tilning tasviriy vositalaridan nutqning maqsad va mazmuniga mos ravishda foydalanish mahorati hisoblanib, tilshunoslikning tilni madaniyat quroli sifatida mukammallashtirish maqsadida me'yorlashtirishni organuvchi bo'limi hisoblanadi. Nutq madaniyatining shakllanishi va rivojlanishida adabiyot, san'at, radio, televideniye va davriy matbuotning alohida o'rni bor.

Ayniqsa, adabiy tilni me'yorlashtirish va nutq madaniyati nazariyasini rivojlantirishda leksikografiya, xususan, izohli, imlo, talaffuz, o'quv va maxsus lug'atlar muhim ahamiyatga ega.

Nutq madaniyati, ya'ni nutq odobi tushunchasi adabiy tilni o'zlashtirishdagi quyidagi ikki bosqichni: nutqning to'g'riligi va nutqiy mahoratni o'zida mujassam etadi.

Nutqning to'g'riligi muayyan tilda so'zlovchilar va yozuvchilar tomonidan «ideal» yoki umum tomonidan qabul qilingan va an'anaviy saqlanib kelayotgan odatlar, ibrat va namunalar tarzida idrok etiladigan adabiy me'yorlarga amal qilishdir.

Nutqiy mahorat esa nafaqat adabiy me'yorlarga amal qilish, balki o'zaro mavjud bo'lgan variantlardan mazmunan eng to'g'ri, eng aniq, uslub va vaziyat nuqtayi nazaridan eng maibuli va ifodalisini tanlab olish mahoratidir. Yuksak Nutq madaniyati kishining umumiy yuksak madaniyatini, fikrlash madaniyatini, tilga nisbatan ongli mexr- muhabbatini namoyon qiladi.

Nutq madaniyati nazariyasining asosiy tushunchasi til me'yoridir va uning asosiy vazifasi ijtimoiy til amaliyotiga faol ta'sir ko'rsatish maqsadida obyektiv til me'yorlarini ularning barqarorlashgan shakllarida, ziddiyatlarida, vujudga keluvchi tamoyillarida o'rganishdir.

Zamonaviy nutq madaniyati nazariy va amaliy fan bo'lib, u til amaliyotiga ta'sir etish maqsadida adabiy til tarixi, grammatika, uslubshunoslik, tilshunoslik bshlimlarining yutuqlari va xulosalarini umumlashtiradi. Nutq madaniyati nazariyasida adabiy til milliy tilning oliy shakli deb e'tirof etiladi; badiiy adabiyot tili o'zining eng yaxshi namunalari bilan xalqning madaniyat sohasidagi yutuklari va an'alarini mustahkamlaydi va boyitadi.

XV asrdan boshlab o'zbek adabiy tilining nutq madaniyati va uning o'ziga xos me'yorlari bo'lganligini Alisher Navoiy, Bobur, Muhammad Solih, Gulxaniy, Nodira, Ogahiy, Furqat, Muqimiylarning nodir asarlarida o'z aksini topgan. Shu bilan birga ushbu allomalarning ijodi mahsuli natijasida nutq madaniyatiga, nutq odobiga mislsiz hissa qo'shilgan.

Nutq madaniyati ma'lum darajada aks etgan. «Yaxshi so'z - jon ozig'i», «Bug'doy noning bo'lmasa ham, bug'doy so'zing bo'lsin», «O'ynab gapirsang xam o'ylab gapir», «Har neni yemak - hayvonning ishi, har neni demak - no-donning ishi» kabi maqol va hikmatli so'zlarning paydo bo'lishi ham o'zbek xalqida Nutq madaniyatiga avvaldan e'tibor kuchli bo'lganidan darak beradi.

Hozirda nutq odobi deb yuritilayotgan nuqtayi nazarlar juda qadimda yashab o'tgan ajdodlarimizning tafakkuri mevasidir. Buning yorqin namunalari yozma manbalarda, xalqning udumlarida saqlanib, bizgacha yetib kelgan: xalqning og'zaki tilidagi, lahja va shevalardagi til va nutqqa oid fikrlari; qadimiy yozma obidalar (toshbitiklardagi matnlar, tarixiy memuarlar, mumtoz adabiyot asarlari va boshqalar); xalq og'zaki ijodi asarlari - doston va ertaklar, maqol va matallar; qadimdan turli shakllarda saqlanib bizgacha yetgan mifologik asarlar - afsonalar, latifalar, miflar; «Ibratli hikoyalar», «Hikmatlar» nomi bilan bizgacha yetib kelgan yozma asarlar shular jumlasidandir. Xorazm zaminida yaratilgan qomusiy asar «Avesto»dagi fikrlar, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig», Kaykovusning «Qobusnoma», Mahmud Koshg'ariyning «Devonu lug'otit turk», Ahmad Yugnakiyning «Hibat ul-haqoyiq», Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Ibn Sino asarlaridagi nutq odobiga oid mulohazalar tahlil qilingan. «Avesto»da til, nutq, nutq odobi, tilga munosabat, tilni ulug'lashga oid fikrlar ham mavjud. Unda juda ko'p joyda takror aytilishicha, o'sha davr dini va ma'naviyati asosini e'tiqod, ezgu niyat, ezgu so'z va ezgu amaltushunchalari tashkil qilgan. Keltirilgan ezgu so'z tushunchasi xalq uchun foydali bo'lgan fikrni ifodalagan, uni nutq odobi va madaniyatiga amal qilgan nutq hamda kishilarga manfaat keltiruvchi va ta'sir etuvchi, qolaversa, ularni tarbiyalovchi vosita, so'z deb tushunmoqkerak.

Kaykovus o'zining "Qobusnoma" asarida so'zning, so'z san'atining ahamiyati va mavqeini yuqori qo'yib, shunday yozadi: "Bilgilkim, hamma hunarlardan so'z hunari yaxshi...". Kaykovus so'z hunarining quroli bo'lmish til va so'zlarning qadrini ham yuqori baholaydi: "So'zni juda ham qimmatli deb bilgil, chunki (so'z) xor narsa emasdir". Muallif tilni egallash, undan yaxshi foydalana olish har bir kishi uchun taalluqli, deb biladi: "Kishi suxandon va notiq bo'lishi lozim".

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida ham til, til odobi, nutq, muomala, yaxshi va yomon so'z, yoqimli va mayin so'z, ezmalik va chaqimchilik, to'g'ri va yolg'on so'z haqida aytilgan fikrlar uchraydi.

O'zbek xalqi o'tmish davrlardan yetib kelgan, nihoyatda boy adabiy, madaniy - ma'naviy, lisoniy merosning sohibidir. Ushbu ko'p qirrali merosning tarkibiy qismini o'tmish ajdodlarimiz yaratgan va o'zlari izchil amal qilib kelgan nutq odobi va madaniyatiga oid fikrlar, qoidalar majmui bo'lgan lisoniy, ilmiy - axloqiy ta'limot tashkil qiladi. Ushbu ta'limotning negizi va mohiyati, ilmiy tamoyillari, an'ana va talablari ulug' mutafakkirlar Kaykovus, Mahmud Koshg'ariy, Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Forobiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy va boshqalarning asarlarida bayon qilingan.

Nutq madaniyati va notiqlik san'ati asoslarini yosh avlodga o'rgatish, o'qitish, ularda komil inson nutqi malakasi va namunasini shakllantirish haqida gap borar ekan, o'tmish ajdodlarimiz bu masalada qoldirgan qimmatli lisoniy merosni chetlab o'tish mumkin emas. Ushbu fikr nutq madaniyati va notiqlik muammolarini ilmiy tadqiq qilish uchun ham tegishlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islamov O'. Navoiy g'azallarida kalom va takallum so'zlari // Til va adabiyot ta'limi. – Toshkent, 2007. – №6. – B. 42-46.
2. Islamov O'. Nutq madaniyati Alisher Navoiy talqinida // O'zbekiston yosh adabiyotshunos va tilshunoslarining "Yoshlar yili"ga bag'ishlangan an'anaviy anjumani materiallari. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent

**2–SHO‘BA: SIFATLI TA’LIMNI TASHKIL
ETISHDA XORIJ TAJRIBASI, XALQARO
BAHOLASH DASTURLARINING (PIRLS,
TIMSS, EGRA VA EGMA)
BOSHLANG‘ICH TA’LIMDAGI
MODIFIKATSIYASI**

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILAR BILIMINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI

A.R. Hamroyev

BuxDU professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-intellektual darajasini rivojlantirishda xalqaro baholash talablaridan kelib chiqib, o'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishning intensive shakl va metodlarini amaliyotga tadbiq etish haqida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: xalqaro baholash dasturi, PIRLS tadqiqotlari, ma'naviy-intellektual daraja, kitobxonlik madaniyati, xalqaro talablar, standartlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается внедрение интенсивных форм и методов формирования культуры чтения у учащихся, исходя из требований международного оценивания в развитии духовно-интеллектуального уровня учащихся начальных классов.

Ключевые слова: международная программа оценки, исследование PIRLS, духовно-интеллектуальный уровень, культура чтения, международные требования, стандарты.

Annotation: This article discusses the implementation of intensive forms and methods of forming a culture of reading in students, based on the requirements of international assessment in the development of the spiritual and intellectual level of primary school students.

Keywords: international evaluation program, PIRLS research, spiritual-intellectual level, reading culture, international requirements, standards.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limini tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmonida ta'lim sifatiga mas'ul idora, tashkilotlar oldiga "...uzluksiz ta'lim tizimini mazmunini sifat jihatidan, shuningdek, professional kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish; o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish" kabi qator muhim vazifalar qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash" masalalari ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Bu vazifalarni amalga oshirishda ona tili ta'limining o'рни alohida ahamiyatga ega. Jumladan, boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning bilimni baholash jahon standartlari asosida amalga oshirish bugungi kunda o'qitish jarayonini samarali tashkil etish, nazorat qilish va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishni taqozo qiladi.

PIRLS xalqaro boshlang'ich sinf bitiruvchi o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish savodxonligini baholash dasturi o'tkazish davrlarida zamonga moslashtirib, topshiriqlar mazmuni va mohiyatini takomillashtirib boradi. Masalan, 4-o'tish davri (PIRLS-2016 yil)da o'quvchilar topshiriqlarni kompyuterda onlayn tarzida o'tkazilib, natijalari elektron hisoblashga o'tkaziladi.

2021-yilda o'tkaziladigan PIRLS tadqiqotlarida raqamli format, internet orqali muloqot qilishning ko'p sonli turlari (forum, chat, blog), ko'p hollarda, matn o'zaro bog'langan veb-saytlar kabi raqamli shakllarga o'tish rejalashtirildi. Lekin, shu bilan birga, an'anaviy format ya'ni kitoblar, jurnallar, xujjatlar va gazetalardagi kabi an'anaviy yozuv shakllarida ham beriladi. O'quvchilarga beriladigan materiallar rag'batlantiradigan va bir butun samaradorlikni oishiradigan va qiziqarli va tasavvur qilish jihatdan yoqadigan sifatida taqdim etiladi.

PIRLS-2021 dasturida moslanuvchan dizayn qo'llanildi. Xalqaro dasturda qatnashayotgan mamlakatlar o'quvchilari o'qish va qismlarni boshqarishadi, har bir mamlakatda alohida turli xil darajadagi test shakllari moslashtirib beriladi. Mazkur yangi g'oya boshlang'ich sinf bitiruvchilarining turli xil o'qish qobiliyatiga ega bo'lgan mamlakatlar uchun o'qish darajalarining PIRLS o'lchovini takomillashtirib, o'quvchilarning faolligini oshirib boradi.